

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Бахрамов Хожиакбар Хусанович

доцент Института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896627>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасного туризма в Узбекистане. Освещены нормативно-правовые акты регулирующие безопасный туризм, структуру и основные задачи подразделений органов внутренних дел по обеспечению безопасного туризма.

Ключевые слова: безопасность, безопасный туризм, подразделения органов внутренних дел по обеспечению безопасного туризма.

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда хавфсиз туризмни таъминлаш масалалари кўриб чиқилган. Хавфсиз туризм, ички ишлар органларининг хавфсиз туризмни таъминлаш бўйича бўлинмаларининг тузилиши ва асосий вазифаларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ёритилган.

Калим сўзлар: хавфсизлик, хавфсиз туризм, ички ишлар органларининг хавфсиз туризмни таъминлаш бўйича бўлинмалари.

Abstract. The article discusses the issues of ensuring safe tourism in Uzbekistan. The normative legal acts regulating safe tourism, the structure and main tasks of the departments of the internal affairs bodies to ensure safe tourism are highlighted.

Keywords: safety, safe tourism, departments of the internal affairs bodies to ensure safe tourism.

Тарихан маълумки, Марказий Осиё Буюк ипак йўли ўтган ҳудудда жойлашганлиги боис, бу ҳудудларда хавфсизликни таъминлаш, савдо-сотиқ тижорат билан шуғулланувчилар ва саёҳатчиларга шарт-шароитлар яратиш зарурияти доим долзарб масалалар қаторида бўлган. Ўзбекистон мустақилликка эришгач чет мамлакатлар билан савдо-сотиқ, тадбиркорлик, туризмни ривожлантириш шунингдек хавфсизликни таъминлаш давлатимизнинг ташқи ва ички сиёсати даражасидаги энг долзарб масалалардан бирига айланди.

Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев ташаббуслари билан мамлакатимизда хавфсиз туризмни таъминлаш борасида муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, қонунчилик база яратилиб такомиллашиб бормоқда. Сир эмаски, мамлакатимиз катта туризм ва рекреация салоҳиятига эга, унда жами 7,4 минг маданий мерос объектлари мавжуд, улардан 209 таси тўртта музей шаҳарлар «Хива шаҳридаги Ичан-қалъа», «Бухоро шаҳрининг тарихий маркази», «Шаҳрисабз шаҳрининг тарихий маркази», «Самарқанд шаҳри» ҳудудида жойлашган бўлиб, ЮНЕСКО бутунжаҳон мероси рўйхатида киритилган.

Юртимизда 2010 – 2017 йиллар давомида туризм хизматлари экспорти ҳажми икки баравар ошди ва 2017 йилда 546,9 миллион АҚШ доллари, 2018 йилда эса – 1 041 миллион АҚШ долларини ташкил этди. 2016 йилгача хорижий ташриф буюрувчилар сонининг ўсиш суръати ўртача йиллик 8 фоизни, 2017 йилда – 7 фоизни ташкил қилиб, 2,69 миллион нафардан ошди. 2018 йил якунлари бўйича республикага 5,3 миллион хорижий туристлар ташриф буюрди. Хусусий секторни қўллаб-қувватлаш ва муҳофаза қилишга қаратилган чоралар кўрилгани натижасида, 2015 йилда 398

тани ташкил қилган туризм ташкилотлари сони 2018 йил якуни бўйича 950 тага, меҳмонхона хўжаликлари сони – 661 тадан 900 тага етди.

Дастлаб, республикасида туризмни ривожлантириш соҳасида амалга оширилаётган ислохотларга мувофиқ Бухоро, Самарқанд, Хива ва Шаҳрисабз шаҳарларида сайёҳлик фаолияти хавфсизлигини самарали таъминлаш ва сайёҳлик хизматлари кўрсатиш учун зарур шарт-шароитлар яратиш мақсадида мазкур шаҳарларда хавфсиз туризмни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори қабул қилиниб Ички ишлар вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси ҳамда Бухоро, Самарқанд, Хоразм ва Қашқадарё вилоятлари ҳокимликлари томонидан ишлаб чиқилган Бухоро, Самарқанд, Хива ва Шаҳрисабз шаҳарларида хавфсиз туризмни таъминлаш концепцияси маъқулланди [1].

Мазкур қарор талаблари асосида «йўл хариталари» ва дастурлар ишлаб чиқилиб тасдиқланиб, босқичма-босқич амалга оширилди.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг Бухоро, Самарқанд, Хоразм ва Қашқадарё вилоятлари ички ишлар бошқармалари тузилмаларида бошлиқлари бир вақтнинг ўзида вилоят ички ишлар бошқармалари бошлиқларининг ўринбосарлари ҳисобланадиган хавфсиз туризмни таъминлаш бошқармаларини ташкил этиш тўғрисидаги таклифига розилик берилди.

Хавфсиз туризмни таъминлаш бошқармалар фаолиятининг асосий йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланди:

- бевосита сайёҳлик намоёиши объектлари ва инфратузилмаси ҳудудларида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш ва жиноятчиликка қарши кураш борасида ички ишлар органлари фаолиятини ташкил қилиш;

- хавфсиз туризмни таъминлаш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини ахборот-техник қўллаб-қувватлаш, улар ўртасида мувофиқлаштирилган ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйиш ва қатъий назорат қилиш;

- сайёҳлик намоёиши объектлари ва инфратузилмаси ҳудудларида юзага келадиган тезкор ва жиноий ҳолатларни тизимли таҳлил қилиш, сайёҳларга нисбатан содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар сабаблари ва шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш юзасидан манзилли чора-тадбирлар кўриш.

Шунингдек қарор билан:

- мазкур бошқармаларнинг шахсий таркиби лавозимлари танлов асосида юқори малакали, биринчи навбатда, хорижий тилларни биладиган мутахассислар билан таъминланиши;

- бошқармаларнинг бевосита жойларда хавфсиз туризмни таъминлаш вазифаларини бажарадиган ходимларини «Электр таржимон» дастурий таъминоти ва электрон ахборот тизимлари маълумотлар базасидан фойдаланиш имконини берадиган шахсий планшет компьютерлари билан таъминлаш;

- Бухоро, Самарқанд, Хоразм ва Қашқадарё вилоятлари ички ишлар бошқармаларининг хавфсиз туризмни таъминлаш бошқармалари тузилмаларини ва улар тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳамда уларнинг малакали мутахассислар билан бутланишини таъминлаш белгиланди. Ўрнатилган муддатларда мазкур вазифалар амалга оширилди.

Кейинчалик мазкур ҳудудларда хавфсиз туризмни таъминлаш(концепцияси)нинг ижобий таърибаси ҳамда объектив заруриятдан келиб чиққан ҳолда ўтган давр мобайнида республиканинг туризм салоҳиятини юксалтириш борасида салмоқли ишлар амалга оширилди, туристлар учун қулай шароитлар яратиш ҳамда Ўзбекистоннинг ташриф учун хавфсиз мамлакат сифатидаги обрўсини шакллантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирлар кўрилди.

Хавфсиз туризмни таъминлаш бўйича яратилган тизим туризм жойларида ҳамда туристлар томонидан республика бўйлаб ҳаракатланиш учун фаол фойдаланилаётган темир йўл ва ҳаво-транспорт инфратузилмаси объектларида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашиш чора-тадбирларини ўзида бирлаштирди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 январдаги «Ўзбекистон Республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5611-сон Фармони билан 2019 — 2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш Концепцияси тасдиқланди [2]. Мазкур концепция қуйидаги:

- 1) Туризм соҳасининг жорий ҳолати таҳлили;
- 2) Туризм соҳасини ривожлантиришнинг асосий мақсадлари ва босқичлари;
- 3) Туризмни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари;
- 4) Якуний қоидаларни ўз ичига олган 4 бобдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур фармони ҳамда 2019 йил 1 февралдаги «Транспорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5647-сон Фармонларига мувофиқ, шунингдек, транспорт ва туризм объектларида жамоат хавфсизлигини самарали таъминлашнинг сифат жиҳатидан янги босқичга ўтиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6 мартда «Транспорт ва туризм объектларида жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг самарали тизимини жорий этишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4229-сон Қарори қабул қилинди [3].

Ушбу қарор билан Бухоро, Самарқанд, Хива ва Шаҳрисабз шаҳарларида жорий этилаётган Хавфсиз туризмни таъминлаш концепциясини:

- Тошкент шаҳри, Тошкент ва Сурхондарё вилоятларида татбиқ этиш ва босқичма-босқич амалга ошириш;

- ички ишлар органларининг белгиланган штатлар сони доирасида Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси, Тошкент ва Сурхондарё вилоятлари ички ишлар бошқармаларининг хавфсиз туризмни таъминлаш бошқармаларини ташкил этиш тўғрисидаги таклифларига розилик берилди.

Шунингдек, мазкур қарор билан Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тузилмасида Транспортда хавфсизликни таъминлаш бош бошқармаси, Хавфсиз туризмни таъминлашни мувофиқлаштириш бошқармасини ўз ичига олган Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш Департаменти ташкил этилганлиги маълумот учун қабул қилинди.

Департаментнинг асосий вазифалари этиб қуйидагилар белгиланди:

- метрополитен, темир йўл, ҳаво-транспорт ва туризм намоёйиши объектлари ва инфратузилмаси ҳудудларида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар

профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги фаолиятни мувофиқлаштириш;

- транспорт ва туризм объектлари ҳудудларида криминоген вазиятни тизимли таҳлил қилиш, йўловчи ва туристларга нисбатан содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар сабаблари ва шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш юзасидан манзилли чора-тадбирларни амалга ошириш;

- йўловчиларнинг ҳаракатланиш хавфсизлигини, темир йўл ва ҳаво транспортида ташиладиган товар-моддий бойликларнинг бутлиги ва қўриқланишини самарали таъминлаш;

- транспорт ва туризм объектларида террористик таҳдидларни, гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари, психотроп моддалар ва уларнинг прекурсорлари, ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи, радиактив, захарли, кучли таъсир қилувчи ва захарловчи моддаларнинг ноқонуний айланмаси билан боғлиқ ҳолатларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишни ташкил қилиш;

- замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда транспорт ва туризм объектлари ва уларга туташ ҳудудларда жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг марказлашган мувофиқлаштирилган бошқарувини амалга ошириш.

Кейинчалик қабул қилинган тегишли ҳужжат билан ташкил этилган мазкур департаментнинг бевосита раҳбари – ички ишлар вазирининг тегишли ўринбосари ҳисобланиши белгиланди ҳамда унинг зиммасига департаментга қўйилган вазифаларнинг самарали амалга оширилиши бўйича шахсий жавобгарлик юкланди.

Юқорида таъкидланганлардан келиб чиқиб қуйидагиларни хулоса қилишимиз мумкин. Ўзбекистонда хавфсиз туризмни таъминлаш бўйича қонунчилик, тизим ҳамда ижобий тажриба шаклланди.

Хавфсиз туризмни таъминлашга масъул департамент, ички ишлар бошқармалари тузилган. Ушбу тузилмалар ташкилий, моддий-техник, ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатдан таъминланган. Ҳозирги замон талабларидан келиб чиққан ҳолда мамлакатимизда ҳуқуқ-тартибот ва қонунийликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг тинчлиги, осойишталигини ва хавфсиз туризмни таъминлаш бўйича зиммаларига юклатилган вазифаларни виждонан бажаришга қодир ходимлар фаолият юритмоқдалар.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Бухоро, Самарқанд, Хива ва Шаҳрисабз шаҳарларида хавфсиз туризмни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 23 ноябрь, 939-сон Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 январдаги “Ўзбекистон Республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5611-сон Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6 мартдаги «Транспорт ва туризм объектларида жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг самарали тизимини жорий этишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4229-сон Қарори.